

APOROFOBIA: UM PROBLEMA SOCIAL

Pedro Henrique Silva Nogueira¹

“Não rejeitamos estrangeiros se forem turistas, cantores ou atletas famosos, rejeitamos se forem pobres”²

RESUMO: O presente artigo consiste em uma análise da obra: Aporofobia aversão ao pobre um desafio para a democracia da filósofa Adela Cortina. A abordagem desse tema está no fato da autora escrever esta obra, desenvolvendo um estudo sobre a discriminação contra os pobres, criando o neologismo “Aporofobia” afim de nomear essa fobia social. O seguinte trabalho procura refletir como se originam esses comportamentos aporófobos em que gera desigualdades sociais, possibilitando uma compreensão social segundo uma herança cultural. A pesquisa feita é de cunho bibliográfico com abordagens qualitativas, apresentando resultados embasados nesse assunto, chegando numa conclusão resolutiva de providencias que podem ser tomadas, ressignificando o pobre na sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: Aporofobia; Adela Cortina; Pobre; Desigualdade social; Preconceito.

Abstract: This article consists of an analysis of the work: Aporophobia aversion to the poor a challenge to the democracy of the philosopher Adela Cortina. The approach of this theme lies in the fact that the author writes this work, developing a study on discrimination against the poor, creating the neologism "Aporophobia" in order to name this social phobia. The following work seeks to reflect how these aporophobic behaviors originate in which it generates social inequalities, enabling a social understanding according to a cultural heritage. The research is bibliographic in nature with qualitative approaches, presenting results based on this subject, reaching a resolute conclusion of arrangements that can be taken, resignifying the poor in society.

KEY-WORDS: Aporophobia; Adela Cortina; Poor; Social inequality; Prejudice.

INTRODUÇÃO

Este presente artigo vincula-se a área das ciências-sociais, se embasando na escritora espanhola Adela Cortina, que objetivada em fazer algumas investigações e apontamentos sobre

¹ Graduando em filosofia pela faculdade Dehoniana de Taubaté. Seminarista da Congregação dos Padres do Sagrado Coração.

² COTINA. Adela. Entrevistada pelo jornal BBC News. *Não rejeitamos estrangeiros se forem turistas, cantores ou atletas famosos, rejeitamos se forem pobres* (online). Peru: Hay festival Arequipa. Novembro de 2020. disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/geral-54778993>>. Acesso em: 15 de setembro 2022.

a sociedade, cria o neologismo “Aporofobia”, caracterizando os preconceitos cunhados intrinsecamente nos anais sociais, decidiu realizar estudos cautelosos sobre tal assunto, identificando os sujeitos que sofrem essa abominação. Diante disso, depreende-se o título deste artigo: *Aporofobia: um problema social*.

A autora teve como finalidade entender como essa relação de repugnância acontece, apresentando sempre os sujeitos que praticam essa abominação e o grupo que a sofre. Diante disso, depreende-se o título deste artigo: “Aporofobia: um problema social”.

A aversão ao pobre que se presentifica na sociedade, influência de uma cultura preconceituosa, proveniente de uma herança histórica da idade média, em que os bárbaros, por não serem de origem grega ou romana, eram inferiores e escravizados, não sendo considerados humanos. Certas realidades antepassadas como: período da escravidão, xenofobia, racismo, entre outros, ajudaram que esse repúdio se tornasse uma prática corriqueira entre os seres humanos, levando-os a praticarem tais atos de rejeição sem pensar nas consequências.

A convicção na escolha de se abordar esse tema está no fato da autora escrever a obra *Aporofobia: aversão ao pobre um desafio para a democracia*, na qual se desenvolveu um estudo sobre preconceito, criando o termo “aporofobia” para nomear a discriminação implícita e explícita praticada pelos indivíduos em relação aos pobres, sendo condicionados a uma fobia social, ou seja, um certo bloqueio caracterizado pelo “pavor” de tê-los próximos, evitando a máxima interação social. Com a abordagem desse tema, o presente trabalho procura refletir como se originam esses comportamentos aporófobos, possibilitando uma compreensão social segundo uma herança cultural. Essa reflexão é imprescindível pois, ajudará as pessoas a reverem seus comportamentos, os quais, leva-os a possuírem bloqueios para com os pobres, por suas impossibilidades condicionais.

Portanto, a partir das atitudes aporofóbicas que os seres humanos carregam consigo, como uma herança histórica, compreendem que os vulneráveis não contribuem com a sociedade, atrapalhando de certa forma no desenvolvimento do país. Diante disso, é necessário desconstruir todo esse pensamento preconceituoso, mostrando sempre a importância do acolhimento e da integração dos mais necessitados.

Para alcançar o objetivo proposto, traz-se a análise do livro da autora Adela Cortina, a qual cunhou o termo *aporofobia*, a fim de que, nomeado o problema, pudesse investigar seus estímulos comportamentais penetrados na sociedade. Diante disso, os resultados foram organizados e trabalhados nas quatro sessões componentes deste presente trabalho.

A primeira seção, denominada *História, origem e significado etimológico do vocábulo aporofobia*, tem como objetivo trabalhar uma breve explicação sobre o surgimento do termo e a sua finalidade devido aos acontecimentos que levaram a filósofa espanhola a criá-lo para nomear um preconceito social.

A segunda seção, denominada *Disseminação do discurso de ódio ao pobre*, sempre numa relação de desprezado e desprezador, demonstrará como ocorre esse espargimento no âmbito social, numa perspectiva segregacionista a ponto de classifica-los como “inúteis”.

A terceira seção, denominada *Desigualdade e divisão de classe social*, tratará especificamente de como essa segmentação ocorre dentro de uma sociedade extremamente preconceituosa, na qual grupos se confrontam por obter estados de vida diferentes.

A quarta e última seção, denominada *O ser humano é preconceituoso biologicamente*, objetivará uma análise comportamental dos indivíduos dentro da sociedade. Buscaremos neste ponto, compreender os processos biológico do cérebro humano o qual, tende para uma autoprojeção egocêntrica, aceitando somente aquilo que lhe convém.

1. Origem e significado etimológico do vocábulo aporofobia

Em uma ótica filosófica que parte de um entrosamento dos indivíduos num contexto social, Adela Cortina, filósofa espanhola, tem como objetivo realizar um estudo altamente reflexivo sobre as origens preconceituosas dos seres humanos, tendo a plena convicção de que esses comportamentos são pessoais e sociais, fazendo parte de uma realidade cotidiana.

Partindo de um cenário histórico do ano de 2016, período o qual, um grande número de estrangeiros chegava na Espanha em busca do bem-estar social, a autora procede com esse fato verídico para chegar nas repulsões ocorridas.³ Os turistas que se refugiavam no território hispânico, eram vistos de certa forma como “estranhos”, pois traziam consigo seus costumes e raças, as quais lhes diferenciavam do povo espanhol. Naturalmente, por serem estrangeiros sofriam uma xenofobia mascarada por não se identificar no grupo social daquele país.

A autora após constatar esses atos repulsivos, detectando a existência de outras aversões anônimas que se tinha como influência dos comportamentos xenofóbicos, conclui que os

³ Cf. CORTINA, Adela. *Aporofobia: a aversão ao pobre*. 2020. p. 15.

preconceitos contra estrangeiros aconteciam se fossem pobres, ao contrário disso, eram recepcionados com hospitalidade e hostilidade.

Cortina, ao presenciar episódios de repúdios, sente-se motivada em investigar sobre tal estigma que assolou a sociedade, apresentando exemplos concretos em sua pesquisa, como relata no início de sua obra um ocorrido na cidade de Madrid:

Em 17 de março de 2016, vários diários espanhóis relataram um fato embaraçoso que havia ocorrido em Madrid no dia interior. Um bom número de pessoas se encontrava na Plaza Mayor desfrutando de um dia de sol do começo de uma partida de futebol entre Atlético de Madrid e PSV Eindhoven da Holanda. Um grupo de mendigas ciganas pedia esmola na praça e ali entraram também torcedores da equipe holandesa. Com uma atitude de prepotência, os torcedores davam esmolas às mulheres, mas humilhando-as e jogando moedas, obrigando-as a dançar e fazer flexões em sua frente. Jornalistas de diferentes jornais qualificaram o caso como uma expressão de aporofobia e pediram a opinião de distintas pessoas: a de Emilio Martínez, a minha e a de membros do Observatório Hatento e da Fundación Secretariado Giano. Todos convieram em qualificar o fato como uma amostra evidente de discriminação, aporofobia e machismo, amostra que torna vulnerável direito à dignidade de que todo ser humano é titular, e acrescentamos outras observações situadas nessa mesma linha.⁴

Mediante disso, a professora adentra-se em estudos, com o objetivo de apresentar ambos tipos de aversões praticados contra estrangeiros e pobres, com uma percepção exclusiva para os pobres que são excluídos e marginalizados por outros indivíduos, ficando “sem-lugares” na sociedade por possuírem um estado de vida precária. Entretanto, a filósofa inicia um contínuo trabalho redigindo publicações sobre tal assunto para combatê-lo, como observamos em uma das partes de sua obra:

Foi em 1º de dezembro de 1995 que publiquei uma coluna que levava o título de “Aporofobia”. Referia-me nela a uma conferência euromediterrânea que ocorreria em Barcelona naqueles dias e que pretendia trazer à luz temas candentes dos países da área mediterrânea, temas que hoje ainda seguem pertinentes, como a imigração, o terrorismo ou os processos de paz, e aos quais se deveria somar a crise e o desemprego. Era fácil presumir que especialistas de todo o mundo diriam que o racismo, a xenofobia e os fundamentalismos religiosos são os maiores problemas da área mediterrânea. Mas eu entendia- e sigo entendendo- que, na base de todos esses problemas, estaria como sempre um tipo de rejeição, aversão e medo que tinha por destinatário os pobres, ainda que até aquele momento não fosse reconhecido com um rótulo.⁵

⁴ *Ibidem.* p. 33.

⁵ *Ibidem.* p. 26.

A autora, durante suas escritas, percebeu que não se rejeita tanto os imigrantes quanto os pobres,⁶ pelo fato de não agregarem na “coletividade da oferta”⁷. O pobre, o qual Adela defende é exatamente esse que não consegue satisfazer as necessidades próprias e nem sociais, sofrendo consequências de abominações, vistos como “massa sobrança”.

Considerando toda essa realidade, vivemos numa sociedade em que o ato de nomear é muito comum, até mesmo para facilitar o diálogo entre os seres humanos, favorecendo na identificação dos objetos. Assim, a professora percebe que para identificar os preconceitos, é necessário denominar essa afecção social não corpórea, a qual não se consegue apontá-la fisicamente, afim de acessá-la facilmente. Por isso, é necessário tomar consciência dos acontecimentos porque assim, conseguiremos explica-lo, obtendo seus fatores originários, como ressalta Cortina em um de seus trechos:

Dar nome a essa patologia social, era urgente para poder diagnosticá-la com maior precisão, para tentar descobrir sua etiologia e propor tratamentos efetivos. Esse podia ser um objetivo muito próprio da cultura mediterrânea, acostumada desde Sócrates com o diálogo, que é, por definição, uma atividade inclusiva. Precisamente por isso, o diálogo de fins do século XX devia se ocupar de um tema tão urgente como o de incorporar os necessitados no proveito do que por nascimento lhes corresponde, no proveito de uma vida material e culturalmente digna.⁸

Diante disso, através de suas pesquisas em relação a prática de rejeição contra o pobre, a autora descreve esses atos buscando um silogismo para caracterizá-lo. Primeiramente, Cortina se permite analisar a origem grega do termo “xenofobia”, composta por duas palavras: *xenos estrangeiro* e *phóbos medo*. Xenofobia faz, deste modo, referência ao ódio e receio contra estrangeiro. Assim, a filósofa faz o mesmo com o vocábulo aporofobia, juntando duas palavras: *á-poros pobre* e *phóbos medo*, a qual foi utilizada para classificar essa aversão preconceituosa que causa uma disseminação de ódio ao pobre no âmbito social.

2. Disseminação do discurso de ódio ao pobre

O objetivo desta seção, é explicar a matriz da disseminação do discurso de ódio ao pobre, seguindo uma perspectiva social por fazer parte da humanidade. O intuito disso, é

⁶ Cf. *Ibidem*. p. 27.

⁷ Corpo social que preza pela troca e pelo lucro.

⁸ *Ibidem*. p. 27.

indagar-se sobre a origem, o significado e a atuação do ódio na coletividade, cuja finalidade é propagar e incitar expressões agressivas a determinados grupos sociais ferindo-os em sua dignidade e liberdade. O filósofo holandês Baruch de Spinoza, dirá que: *O ódio é apenas uma tristeza que acompanha a ideia de uma causa externa. Vemos, além disso, que aquele que odeia se esforça para afastar e destruir a coisa que odeia*⁹, visando arruinar o objeto desprezado e sua essência.

O discurso de ódio é composto por uma duplicidade entre discriminação e externalidade sendo, portanto, uma relação linguística do emissor com ouvinte.¹⁰ Na realidade os discursos são tão vetustos quanto a humanidade e tão vastos como a universalidade das culturas,¹¹ que estigmatizam indivíduos de determinados grupos, tornando-os alvos de narrações ofensivas ao serem limitados a possuírem recintos sem nenhum direito a posições sociais.

Essas atitudes, intercorrem de gerações a gerações fazendo os seres humanos sofrerem não porque causam danos, mas por apresentarem traços semelhantes a um grupo dos “teus” e não dos “nossos”¹² tornando uma hierarquização. Podemos dizer que os “teus” são os grupos oprimidos, enquanto os “nossos” são os opressores. Portanto, essa relação categórica se dá através desses dois polos, prevalecendo sempre os opressores, os quais usam de argumentos para justificarem suas incitações violentas.

Essas incitações de ódio atuam na sociedade causando uma degradação social como podemos ver na Monografia de Luigi Marins Barretta, em que ela faz uma análise sobre esse conceito, pautando em sua finalidade afirmando que: *O discurso de ódio tem sido utilizado como uma arma de opressão e subordinação de determinados grupos políticos e instrumento de genocídio, como ocorrido na Alemanha nazista*¹³. Isso tem facilitado altos índices de violência, aterrorizando os cidadãos.

⁹ BARUCH DE SPINOZA. *Ética*, parte III, proposição 13, escólio

¹⁰ Cf. BERRETTA, Luigi Marins. *As reações informais e formais ao discurso de ódio* (online). 2021. p. 65/66. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/228688/TCC%20-%20Luigi%20Marins%20Berretta%20-%20Vers%c3%a3o%20entregue.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>.

Acesso em 10 de novembro de 2022.

¹¹ Cf. CORTINA, Adela. Aporofobia: a aversão ao pobre. 2020. p. 52.

¹² Cf. *Ibidem*. p. 40.

¹³ BERRETTA, Luigi Marins. *As reações informais e formais ao discurso de ódio* (online). 2021. p. 66. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/228688/TCC%20-%20Luigi%20Marins%20Berretta%20-%20Vers%c3%a3o%20entregue.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 10 de novembro de 2022.

Cortina, em sua obra, evidencia a fábula do lobo e do cordeiro como uma metáfora para explicar a relação do desprezador e do desprezado, em que o lobo toma ativamente o direcionamento da argumentação, ignorando a colocação do cordeiro que se torna passivo diante dele, como se vê na explicação da filósofa.

Como costuma acontecer nas fábulas, as personagens são dois animais, um lobo e um cordeirinho que, para dizer de algum modo, estabelecem um diálogo. “Para dizer de algum modo” porque, na realidade, é um monólogo, no qual o lobo leva o peso do discurso, enquanto o cordeiro é como uma parede, que não tem mais protagonismo do que permitir que o discurso se ecoe.¹⁴

De certa forma, o discurso aparenta ser um diálogo, porém é um monólogo, pelo fato de o lobo manipular o cordeiro, tirando sua autonomia e sua liberdade de expressão, transfigurando-o em objeto heterônomo, seguindo aquilo que lhe for indicado. Assim, acontece também com os propagadores de ódios, que aparentados por uma certeza concreta de sua superioridade, cometem preconceitos para mantê-la aparente, como apresenta Cortina em um dos trechos do segundo capítulo de seu livro:

A pessoa que pronuncia o discurso ou que comete o crime de ódio está convencida de que existe uma *desigualdade estrutural* entre a vítima e ela, acredita que se encontra em uma posição de superioridade. Utiliza o discurso para seguir mantendo essa sensação de superioridade, como ocorre com a ideologia, entendida de modo marxiano como uma visão deformada e deformante da realidade que permite o grupo bem situado fortalecer essa “superioridade estrutural” e manter a identidade subordinada das vítimas.¹⁵

Dessa forma, alguns indivíduos vistos como “superiores” na sociedade, consegue transforma-la num órgão repressor, mudando seu paradigma de integração para rejeição após depositarem suas ideias e atitudes totalitárias, as quais influencia um corpo social, levando-o a se posicionar contra certos grupos.

Para entendermos melhor esta realidade de como esses discursos de ódios ocorrem, seja subjetivo ou explícito, demonstro aqui exemplos concretos como: as *arquiteturas antipobres*, realizadas pelo prefeito e por alguns moradores da cidade de São Paulo, instalando pedras

¹⁴CORTINA, Adela. *Aporofobia: a aversão ao pobre um desafio para a democracia*. 2020. p. 39.

¹⁵ *Ibidem*. p. 43.

pontiagudas, cacos de vidros, vasos de flores, grades com ferros, afim de transparecer um falso paisagismo no local, escondendo os cenários realistas.

Diante disso, conseguimos observar que o discurso de ódio acaba manipulando os indivíduos a uma pseudo imagem dos vulneráveis, a ponto de classifica-los como *inúteis* por não fazer parte da reciprocidade social que preza pelo oferecimento. Isso acaba criando uma polaridade no âmbito social, pelo fato de haver uma separação entre aqueles que possuem e que não possuem poderes aquisitivos, gerando assim uma desigualdade social.

3. Desigualdade social

A desigualdade social é a má distribuição de renda que ocasiona um desequilíbrio econômico entre uma população, estando a maior concentração de riquezas nas mãos de uma minoria, levando a maioria em estado de miséria. Alguns marcos históricos como a revolução industrial, a colonização dos países e entre outros, contribuíram com intensificação dessa desigualdade, levando a sociedade segmentar-se, pelo fato de haver uma dissemelhança entre os indivíduos, os quais se atritam socialmente por obterem estados de vida diferentes. O filósofo Jean Jaques Rousseau¹⁶, elaborou uma reflexão sobre desigualdade social em seu livro: *Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens*, onde explicou sobre os motivos que levam os seres humanos a serem desiguais¹⁷. Ele disse que a desigualdade não está intrinsecamente no indivíduo em seu estado de natureza, mas sim após ter um contato com a sociedade, a qual lhe permite obter propriedades privadas¹⁸. Com isso acaba se originando a desigualdade social através do hiperconsumismo pelo fato de uns terem muito e outros não terem nada.

Rousseau consegue perceber que o ser humano é corrompido pela propriedade privada, pois ela consegue torná-lo desnaturalizado, transformando-o em um ser artificial, após manipular suas atitudes em relação a posses matérias¹⁹. Podemos dizer que essas posses materiais são gerações de capitais que levam o homem a querer ter sempre mais.

¹⁶ Filósofo social, teórico político e escritor suíço. Foi considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e um precursor do Romantismo. Suas ideias influenciaram a Revolução Francesa.

¹⁷ Cf. NASCIMENTO, Christian Lindberg L. do. *Locke e Marx e o tema da desigualdade social*. 2019. p. 54/55.

¹⁸ Cf. *Ibidem*. p. 55.

¹⁹ Cf. *Ibidem*. p. 55.

A origem do Sistema Capitalista facilitou nesse consumo exacerbado, pois os Seres Humanos passam ser o protagonista de seus próprios lucros, ao contrário do Sistema Socialista que os restringe, prezando sempre pela divisão igualitária, para que não haja desigualdade social.

A proliferação da pobreza é causada pela má distribuição de rendas entre os cidadãos, que mesmo trabalhando, não conseguem supera-la pelo fato de haver uma parcela da população privilegiada que só obtém acumulações de capital através da exploração dos trabalhadores. Karl Marx²⁰ em sua obra “O capital” chamará isso de mais-valia, em que a burguesia por ser mais forte e dona dos meios de produções, explorava o trabalho do proletariado, classe social mais fraca, que vendia sua mão de obra em troca de um salário.

Friedrich Engels²¹, amigo de Marx escreverá um livro *A situação da classe trabalhadora na Inglaterra*, em que explicará os processos consequentes na vida nascente da classe proletária²². Assim descreve em uma das partes de sua obra:

Não me interessava um conhecimento apenas abstrato de meu tema – queria conhecer-vos em vossas casas, observar-vos em vossa vida cotidiana, debater convosco vossas condições de vida e vossos tormentos; eu queria ser uma testemunha de vossas lutas contra o poder social e político de vossos opressores.²³

Engels, tem como finalidade estabelecer uma caracterização da Burguesia. Para ele, e aqui inclui a aristocracia, a burguesia é corrupta, egocêntrica, tendo a concepção de que o mundo existe só em função do dinheiro e sua vida baseia em conseguir mais dinheiro, que se transforma em sinônimo de felicidade para esta classe.²⁴

A desigualdade muitas vezes acontece do proletariado²⁵ com o próprio proletariado, pelo fato de acharem que ao vender sua mão de obra e receber seu salário, estão eliminados da classe, a qual pertencem. Com isso acabam lutando contra a própria classe social.

²⁰ Filósofo e revolucionário socialista alemão. Criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. Sua filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais como Sociologia, Política, Direito e Economia.

²¹ Filósofo alemão, foi o principal colaborador de Karl Marx e um dos idealizadores do socialismo científico.

²² Cf. *Ibidem*. p. 63.

²³ ENGELS. *apud DO NASCIMENTO*, Christian Lindberg L. *Locke e Marx e o tema da desigualdade social*. 2019. p. 11.

²⁴ Cf. *Ibidem*. p. 63.

²⁵ Pobre e assalariado.

O hiperconsumismo²⁶ é um termo usado pelo filósofo francês Gilles Lipovetsky em que apresenta a concepção de que vivemos numa sociedade em que o ser está no sentido do “ter”, como ele disse no jornalismo de profundidade e pós capitalismo:

Na sociedade contemporânea o sentido do ser está vinculado ao ter, ao consumir e ao produzir, isto é, é necessário ser produtivo e consumir para apresentar-se como relevante, como indivíduo, cidadão. Inclusive devemos ser produtivos em consumir, em ter novas experiências e emoções, tudo de forma rápida e superficial, pois há outros bens a consumir e novas experiências por se experimentar.²⁷

O indivíduo é visto socialmente como o responsável por tudo que possui e não pelo que é verdadeiramente, isso faz com que ele busque êxitos, para ganhar status sociais. Para a sociedade o sujeito é autor de suas propriedades, ou seja, o rico só é rico porque possui acúmulos de capital, enquanto o pobre só é pobre porque ele não quis trabalhar e por isso torna-se responsável de sua pobreza, não contribuindo com sua própria evolução capitalista.

Diante disso, podemos perceber que o agente da desigualdade social é a própria sociedade, que ao ser alienadora na vida coletiva, implica um pensamento sobre o poder de consumo no indivíduo, conduzindo-o para a escravidão do capitalismo após dedicar diariamente suas forças de trabalho em busca de um ideal qualitativo de vida. Esses pensamentos influenciam nos “preconceitos biológicos”²⁸ por levar os seres humanos a possuírem critérios, acolhendo somente aquilo que lhes identificam, postergando aquilo que não os atraem.

4. O ser humano é aporofóbico biologicamente

Esta última seção objetiva uma análise comportamental dos Seres humanos em relação aos preconceitos que carregam intrinsecamente no seu biológico, fazendo parte da espécie a qual pertencem, animal racional. Diversos autores, como Evers dizem que os indivíduos possuem uma identidade inata de realizar critérios avaliativos universais, por enfrentarem problemas ao longo da vida que muitas vezes os contradizem. Isso os fazem

²⁶ Consumo exagerado/ além da necessidade.

²⁷ ROHREGGER, Roberto. *Aporofobia, um sintoma da crise civilizatória*. 13 de junho de 2021. Disponível em: <<https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/aporofobia-um-sintoma-da-crise-civilizatoria/>>. Acesso em: 14 de outubro de 2022.

²⁸ Preconceitos que já possuímos naturalmente.

tomar certas posições, que os levam a um discernimento da realidade, a qual estão inseridos.²⁹

O cérebro humano, possui naturalmente um egocentrismo, apresentando um interesse próprio, por reconhecer-se como importante pelo fato de toda experiência realizada voltar-se. Isso trata de uma autoprojeção que ao ser ligada em predisposição, formula uma consciência elevada.³⁰

Esses interesses, os fazem buscar algo familiar, afim de encontrar na coletividade, pessoas com a mesmas aparências, para que possam juntos lutar por um único ideal. Essa busca leva-os aderir uma certa segurança desenvolvendo uma experiência de forma saudável. É comum que cotidianamente nós preferimos um ambiente controlável, nem que tentemos tornar os desconhecidos, conhecidos³¹. Cortina, apresenta isso em sua obra, afim de explicar essa relação dos indivíduos:

Como dizia Eagleman, referindo-se precisamente à xenofobia, que mencionamos no início do capítulo, o medo dos estrangeiros é algo completamente natural. As pessoas preferem aqueles que tem a mesma aparência e falam como elas. Do ponto de vista da nossa cultura, de nossas declarações, essa aversão é inaceitável, mas do ponto de vista biológico, lidar com família dá segurança biológica, enquanto o estranho produz insegurança e desconforto. É por isso que admiramos aqueles que são capazes de abandonar uma vida confortável e embarcar em uma aventura por povos e terras desconhecidas.³²

As pessoas desde criança, são ensinadas a possuir critérios de escolhas, diferenciando os objetos e os seres, formando sua consciência através do contato que realiza durante a infância, após frequentar ambientes coletivos, percebendo sua individualização em relação aos demais. Ela consegue distinguir “isto daqui”, como “eu”, “daquilo dali”, como algo diferente.³³ Então após perceber que no contexto vivenciado, possui diferenças, procura interagir com aqueles, os quais possuem semelhanças, rejeitando tudo aquilo de “esquisito” que se encontra em seu redor.

O ser humano possui um mecanismo chamado dissociação, o qual podemos analogar com um “filtro” que após absorver informações, adquire para si aquelas que lhes servem e agradam. Esse mecanismo tem como finalidade desligar a pessoa de circunstâncias estranhas,

²⁹ CORTINA. Adela. Aporofobia: aversão ao pobre um desafio para a democracia. 2020. *Ibidem*.p.84.

³⁰ Cf. *Ibidem*. p. 84.

³¹ Cf. *Ibidem*. p. 85.

³² *Ibidem*. p. 85.

³³ Cf. *Ibidem*. p.84.

em busca de se defender, distanciando de realidades que lhes desagradam, afim de sobreviver. Assim mostra a filósofa em uma parte de suas escritas.

Cabe pensar, então que os interesses próprios levam a rejeitar informações que nos perturbam, sejam elas acontecimentos ou pessoas. Rejeitamos naturalmente aqueles que nos incomodam e não os integramos as informações que aceitamos. Conseqüentemente, é possível pensar que o mundo das fobias começa encontrar suas raízes aqui: de positivo, rejeição a quem perturba a vida e pode trazer problemas. *A meu ver, a aporofobia tem sua raiz biológica aqui*, nessa tendencia de colocar entre parênteses o que consideramos perturbador.³⁴

Observa-se que as pessoas preconceituosas culturalmente, são condicionadas a esse estado através de suas emoções sociais que as fazem afastar da realidade, evitando comportamentos agressivos. Esse afastamento, de certa forma ajuda a diminuição da agressão física, porém, aumenta a violência moral, dado o fato de o encéfalo automaticamente condicionar os indivíduos possuir visões pejorativas de certas realidades que os fazem distancia-los. Exemplo disso, são alguns acontecimentos ocorrentes na sociedade.

Explicito aqui a Catedral da Sé em São Paulo, local onde uma coletividade vulnerável habita em busca de uma ajuda para se manterem. Todos os indivíduos que ali frequentam, de certa forma possuem um certo receio daquelas pessoas, evitando aproximar-se delas, afim de não correrem perigos.

As favelas são lugares em que os indivíduos sofrem muitos preconceitos, pois ao viverem em estado de precariedade, sem estrutura social são caracterizados com um estereotipo de “zé ninguém” “ou seja, são insignificantes para a sociedade por serem pobres e desvalidos. Assim, acabam recebendo ofensas pela sociedade, permanecendo descartados por não serem atraentes.

Porém, se uma das tendencias avaliativas típicas de nossa espécie é a tendencia de tentar se distanciar dos acontecimentos ou de pessoas que possam ser perturbadores e não benéficos, e se é verdade que somos “animais dissociativos”, preparados para colocar entre parênteses as situações e as pessoas que tragam consigo problemas, não é estranho que sempre existam excluídos em nossas sociedades. São aqueles que não obtém vantagem no processo infinito de troca, que parecem não contribuir com nada de positivo para a própria sobrevivência e bem-estar.³⁵

A antropologia evolutiva mostrar que os seres humanos são animais recíprocos, estão dispostos a dar aos outros, mas desde que recebam algo em troca, seja da pessoa a quem deram

³⁴ Ibidem. p. 85.

³⁵ Ibidem. p. 93.

ou de outra em seu lugar. Este mecanismo tem sido denominado “reciprocidade indireta” e é a base biocultural de nossas sociedades. Nós vivemos através de contratos sociais, cumprindo somente nossas obrigações se recebermos nossos direitos. Isso nos leva a uma dependência, pois quando alguém parece alguém que não consegue retribuir-nos com nada de interessante em troca do que fizemos, nós a excluimos desse jogo correlação. Esses são os pobres, os excluídos.

Nesse sentido conclui-se que os pobres, tornam-se um objeto de “incomodo” por não dispor algo que contribui, ou ao menos parecesse contribuir com a sociedade. Eles parecem pôr a perda da capacidade adaptativa biológica e social, pois é os bens que os ajudarão a sobreviver e a prosperarem. Com isso a implantação fértil e biológica da aporofobia, vem marcando fortemente uma cultura capitalista, após prezarem somente por aqueles que possuem recursos por ajudarem no desenvolvimento social.

Considerações finais

Encerrando o presente artigo, cujo objetivo foi dar se a conhecer sobre o novo termo tecido por Adela Cortina, entendendo para que usá-lo, tomando consciência dos sentimentos e comportamentos preconceituosos contra os pobres, afim de evidencia-los, buscando soluções. Parte-se agora de uma síntese e revisão desse trabalho.

Na primeira seção constatou-se o motivo que levou a filosofa espanhola estudar sobre as aversões implícitas contra os pobres, criando o termo aporofobia após embasar no da xenofobia, com o objetivo de nomear toda aversão praticada contra os pobres. Vimos que esse ato é muito importante pois facilita a comunicação entre os indivíduos, tornando discutível na sociedade em busca de uma concretização da situação.

Na segunda seção observamos a propagação de um discurso mascarados de preconceitos e ódios contra aqueles que não se encaixam no perfil social. Esses discursos dos indivíduos a serem autoritários e totalitários, sentindo-se superiores aos demais levando em consideração final sua argumentação. Com isso, tornam repressores, humilhando e diminuindo aqueles, os quais são conduzidos, por serem insignificantes para a sociedade.

Na terceira seção apresentou-se uma sociedade polarizada, ou seja, dividida por classes sociais, sendo a alta e a baixa. Essa divisão de classes acontece através de um processo chamado

desigualdade social, em que pessoas vivendo na mesma sociedade, apresentam diferenças no padrão de vida e nas condições de acesso a direitos e bens de serviços. Essas duas classes sempre estão em conflitos, pelo fato de possuírem uma divergência de vida muito grande. Os ricos estão lutando sempre para mais, porém enriquecendo-se nas custas dos mais simples a ponto de domina-los e os pobres reivindicando uma vida digna, ao menos para conseguir sobreviverem.

Na quarta seção constatou-se que o ser humano é preconceituoso biologicamente devido os critérios avaliativos que seu cérebro faz diante a da realidade. As informações, objetos e pessoas estranhas são rejeitadas pelo encéfalo, que tem como finalidade buscar àquilo que é familiar. Os indivíduos numa sociedade capitalista, são condicionados a identificarem e atraírem aqueles que possuem capital, por interesses próprios. Quando isso não acontece, começa o procedimento de rejeição. Por isso que os pobres sofrem esse tipo de desprezo, por não serem atraentes, atrapalhando no desenvolvimento coletivo além de não possuírem nada para colocarem a disposição social.

Diante de um longo percurso, podemos ver que a aporofobia está irrigada no “DNA” social, sendo transmitida de gerações em gerações. Contudo é preciso cortar este “cordão umbilical” preconceituoso que os indivíduos carregam. Todo o texto foi norteado com uma pergunta de base sendo ela: o que nos leva a ser aporofobicos? Com isso, toda pesquisa desse artigo foi explicativa, afim de demonstrar para os indivíduos de como se dá esse desprezo para com os mais pobres.

Após essa exposição de explicações, podemos ver que muitos problemas sociais como por exemplo as desigualdades econômicas, originam a aporofobia, contribuindo para a sua permanencia na sociedade. Além disso, contribui também com outros tipos de preconceitos intrínsecos na coletividade, velando certos tipos de situações.

A aporofobia é muito mais violenta do que imaginamos, pelo fato de seu poder ampliar exclusões arraigadas e perversas, conforme nominado. Com igual perversidade, o aumento de indivíduos com sentimentos de negação da própria identidade, por causa das indiferenças morais, políticas e culturais, os leva ao desânimo de lutar pelos seus talentos e objetivos para conquistar a própria realização pessoal.

Essa constatação grita por soluções por meio de políticas públicas, mas também em nível planetário. A situação dos migrantes, imigrantes e refugiados, denuncia o problema que sempre ameaçam a convivência humana, social e ambiental. Posteriormente, a aporofobia pode

também ser denunciada para que os órgãos públicos tomem as devidas providências, sempre prezando pelo bem-estar social e no acesso básico ao capitalismo. Em nível universal, o desafio é difícil e exigente devido aos interesses corporativos, quando se trata de representantes do governo. Porém eles devem trabalhar constantemente, promovendo palestras nas escolas, atividades de conscientização na base social para que não desenvolva o mesmo pensamento já aplicado socialmente. Isso ajudará na diminuição das aversões, levando-os a entenderem que por mais que vivem em situações de precariedades é uma vida que está ali em jogo, clamando por ajuda.

Outra forma de combater a aporofobia segundo o padre Júlio Lancelotti, é denunciar as arquiteturas hostil que são feitas contra os pobres que sendo feridos em suas dignidades, não possuem liberdades nem para “morar na rua”. Devemos sempre ir ao encontro dos mais necessitados com atitudes de hospitalidades e não hostilidades, pois eles esperam de nós uma ação de solidariedade e acolhimento.

Por fim, é muito importante romper com esses pensamentos meritocráticos, dado o fato que muitas vezes as ocorrências em certas situações não dependem da ação individual, tendo como consequência pela escolha feita, como por exemplo: o pobre não sofre com a pobreza porque não quis trabalhar ou estudar, mas sim por haver uma desigualdade de distribuição do capital muito grande, concentrando-se somente nas mãos da minoria. Muitas vezes essa meritocracia funciona somente a grupos de classe alta do que propriamente aos vulneráveis.

Referencias

CORTINA, Adela. *Aporofobia aversão ao pobre um desafio para a democracia*. Tradução de Daniel Fabre. São Paulo: Contracorrente, 2020.

SPINOZA, Baruch. *Ética*. Tradução de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.

NASCIMENTO, Christian Lindberg L. do. “Locke e Marx e o tema da desigualdade social”. In ANPOF (*online*). 2019, São Cristóvão. p. 11-55. Disponível em: <<https://www.anpof.org.br/periodicos/prometeus-journal-of-philosophy/leitura/885/27656>>. Acesso em: 16/11/2022.

ROHREGGER, Roberto. “Aporofobia, um sintoma da crise civilizatória”. *In Outras palavras (online)* 2021, São Paulo. Disponível em: <<https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/aporofobia-um-sintoma-da-crise-civilizatoria/>>. Acesso em: 10/10/202.

BERRETTA, Luigi Marins. As reações informais e formais ao discurso de ódio (*online*). 2021. São Paulo Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/228688/TCC%20-%20Luigi%20Marins%20Berretta%20-%20Vers%3a3o%20entregue.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 30/10/2022

